

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

НОСТАБИЛ СТЕНОКАРДИЯНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ҲАЁТ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ

Бадритдинова М.Н.¹, Эргашов К.Т.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад. Ностабил стенокардиянинг хавф омилларига боғлиқ ҳолда ҳаёт сифатини ўрганиш. Ретроспектив эпидемиологик тадқиқот 2022 – 2024 йиллар давомида ташиқил қилинди ва унга 50-74 ёшли ностабил стенокардия билан РШТЎИМ Бухоро филиали клиникаси бўлимларида даво курсини ўтаган эркак ва аёллар популяцияси жалб қилинди. 2022-2024 йиллар давомида жами текширилган популяция 153 кишини ташиқил қилди ва қўйдагича тавсифланди: ўртача ёш ($M \pm SD$) – $65,35 \pm 9,20$ (эркакларда – $66,47 \pm 8,63$, аёлларда – $63,85 \pm 9,8$). Ностабил стенокардия билан касалланган беморларда хавф омиллари: гиперхолестеринемия, мева ва сабзавотларни етарлича истеъмол қилмаслик, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш, юқори артериал қон босими, жисмоний фаолликнинг камлиги, чекиш, туз маҳсулотларини кўп истеъмол қилиш каби хавф омиллари етакчилик қилди. Ностабил стенокардияли беморларнинг ҳаёт сифати хавф омиллари мавжуд беморлар контингентиди, хавф омиллари бўлмаганларга нисбатан паст кўрсаткичлар олинди. Беморларда жисмоний фаоллик, танадаги оғриқлар, ментал саломатлик, ва умумий саломатлик каби кўрсаткичларда пасайиш аниқланган бўлса, эмоционал ҳолат ва руҳий ҳолат кўрсаткичлари бўйича кўпчилик хавф омилларига боғлиқ ҳолда ўзгаришлар аниқланмаган.

Калит сўзлар: ностабил стенокардия, қандли диабет, хавф омиллари, юрак қон-томир хавфи, дислипидемия

ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE DEPENDING ON RISK FACTORS FOR UNSTABLE ANGINA

Badritdinova M.N.¹, Ergashov K.T.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Objective. To study the quality of life depending on the risk factors of unstable angina. A retrospective epidemiological study was conducted during 2022-2024 with the participation of a population of men and women aged 50-74 years with unstable angina, who were treated in the departments of the clinic of the Bukhara branch of the Russian State Scientific Center for Emergency Medical Care. The total number of the examined population in 2022–2024 was 153 people and was characterized as follows: average age ($M \pm SD$) – 65.35 ± 9.20 years (in men – 66.47 ± 8.63 years, in women – 63.85 ± 9.8 years). Risk factors in patients with unstable angina were: hypercholesterolemia, insufficient consumption of fruits and vegetables, alcohol consumption, high blood pressure, physical inactivity, smoking, increased consumption of salty foods. The quality of life of patients with unstable angina was lower in the cohort of patients with risk factors than in individuals without risk factors. At the same time, patients showed a decrease in such indicators as physical activity, body pain, mental health and general well-being, while most indicators of emotional state and psychological state depending on risk factors did not change.

Key words: unstable angina, diabetes, risk factors, cardiovascular risk, dyslipidemia

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ РИСКА НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ

Бадритдинова М.Н.¹, Эргашов К.Т.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Цель. Изучение качества жизни в зависимости от факторов риска нестабильной стенокардии. Ретроспективное эпидемиологическое исследование проводилось в течение 2022-2024 гг. с участием популяции мужчин и женщин в возрасте 50-74 лет с нестабильной стенокардией, проходивших лечение в отделениях клиники Бухарского филиала РГХТЮМ. Общая численность обследованной популяции в 2022–2024 годах составила 153 человека и характеризовалась следующим

образом: средний возраст ($M \pm SD$) – $65,35 \pm 9,20$ лет (у мужчин – $66,47 \pm 8,63$ года, у женщин – $63,85 \pm 9,8$ года). Факторами риска у пациентов с нестабильной стенокардией являлись: гиперхолестеринемия, недостаточное потребление фруктов и овощей, употребление алкогольных напитков, повышенное артериальное давление, гиподинамия, курение, повышенное потребление соленых продуктов. Качество жизни пациентов с нестабильной стенокардией было ниже у контингента пациентов с факторами риска, чем у лиц без факторов риска. При этом у пациентов было выявлено снижение таких показателей, как физическая активность, боль в теле, психическое здоровье и общее самочувствие, в то время как большинство показателей эмоционального состояния и психологического состояния, зависящих от факторов риска, изменений не выявлено.

Ключевые слова: нестабильная стенокардия, сахарный диабет, факторы риска, сердечно-сосудистый риск, дислипидемия

email: matluba_badritdinova@bsmi.uz, kamilergashev1969@gmail.com

Долзарблиги. Ностабил стенокардия - юрак ишемик касаллигининг кучайиши, миокард инфаркти (МИ) ёки тўсатдан ўлим (ТЎ) ривожланишига таҳдид соладиган оғир давр. Юрак ишемик касаллиги замонавий ҳамжамиятнинг, хусусан тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб ҳисобланади. Ногиронлик ва ўлим кўрсаткичлари жихатидан юрак ишемик касаллиги дунёда етакчилик қилади ва барча ўлим ҳолатларининг барча сабаблари олинганда уларнинг 3/1 қисми юрак ишемик касаллигига тўғри келади. Ушбу тоифа касалликлар 35 ёшдан юқори бўлган аҳоли орасида ўлимнинг асосий сабабчилари қаторида етакчилик қилади (3,4,5).

Ностабил стенокардия (НС) юрак ишемик касаллигининг (ЙИК) энг кенг тарқалган, аммо олдиндан айтиб бўлмайдиган клиник кўринишларидан бири сифатида 50 йилдан ортиқ вақт давомида ўрганилганига қарамай, стенокардиянинг ушбу шакли ҳали ҳам бугунги кунда кардиологиянинг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Замонавий тушунчаларга кўра, НС тишсиз миокард инфаркти (кичик ўчоқли инфаркт) ва катта ўчоқли инфаркт билан бир қаторда “ўткир коронар синдром” (ЎКС) нинг ягона тушунчасига киритилган. Бу соғлиқ ва беморнинг ҳаёти учун хавfli эканлигини кўрсатади, шу билан бирга юрак ишемик касаллигининг ЎКС тузилишидаги бу шакли, уни дарҳол ва узок муддатли салбий оқибатларининг олдини олиш эҳтимолини оширади (6,8,9,10).

Хорижий ва маҳаллий тиббий адабиётларда НСнинг турли жихатлари бўйича кўплаб тадқиқотлар тақдим этилган. Уларнинг аксарияти шифохона шароитида ушбу патологияни ташхислаш ва даволашга бағишланган. Бироқ, НС билан боғлиқ бошқа муҳим масалалар ҳам мавжуд бўлиб, улар етарли даражада ёки умуман ўрганилмаган. НС билан оғриган беморларни узок муддатли истиқболли кузатиш бўйича жуда кам тадқиқотлар мавжуд. Шубҳасиз, ўткир миокард инфаркти (ЎМИ) ривожланиши, НС клиник шакллари, шунингдек, юрак ишемик касаллигининг клиник кечиши ва прогнозига таъсир этувчи омилларни аниқлаш нуқтаи назаридан энг хавfli остида бўлганларни аниқлаш бўйича етарли эмас (1,2,7).

Мақсад. Ностабил стенокардиянинг хавfli омилларига боғлиқ ҳолда ҳаёт сифатини ўрганиш

Материаллар ва усуллар. Ретроспектив эпидемиологик тадқиқот 2022 – 2024 йиллар давомида ташкил қилинди ва унга 50-74 ёшли ностабил стенокардия билан РШТЎИМ Бухоро филиали клиникаси бўлимларида даво курсини ўтаган эркак ва аёллар популяцияси жалб қилинди. Тадқиқотга беморларнинг тиббий карталари киритилди, уларнинг маълумотлари “Сурункали юкумли бўлмаган касалликларни аниқлаш” анкетасига жамланиб таҳлил қилинди.

2022-2024 йиллар давомида жами текширилган популяция 153 кишини ташкил қилди ва куйидагича тавсифланди: ўртача ёш ($M \pm SD$) – $65,35 \pm 9,20$ (эркакларда – $66,47 \pm 8,63$, аёлларда – $63,85 \pm 9,80$ (1 – жадвал).

1-Жадвал

Текширилган беморларнинг демографик тавсифи

Кўрсаткичлар	Жами (n=153)	Аёл (n=65)	Эркак (n=88)
Ёш, йил	65.35 ± 9.20	$63,85 \pm 9.80$	66.47 ± 8.63
Бўйи, см	167.89 ± 6.04	168.52 ± 6.92	167.42 ± 5.29
Вазни, кг	80.29 ± 12.78	79.72 ± 12.21	80.72 ± 13.24
ТВИ, кг/²	28.47 ± 4.20	29.20 ± 4.00	28.78 ± 4.44
Бел айланаси	78.11 ± 6.48	79.40 ± 6.30	78.18 ± 6.51
Сон айланаси	102.92 ± 8.07	101.30 ± 8.20	104.50 ± 8.00

НСнинг модифицирланувчи ва модифицирланмайдиган хавф омиллари ўрганилди. Уларни ташхислашда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган ва эпидемиологик тадқиқотларда қўлланиш учун тавсия этилган ташхисот мезонларидан фойдаланилди (ЖССТ, 1999): ирсий омил деб – ота – онасида ёки яқин қариндошларда ЮИК касаллиги бўлганда қабул қилинди; гиподинамия деб ҳафтасига 2 соатгача жисмоний тарбия билан шуғулланилганда қабул қилинди; гиперхолестеринемия (ГХС) деб холестериннинг (ХС) қондаги миқдори $\geq 5,0$ ммоль/даражаси қабул қилинди; қон зардобадаги триглицериднинг (ТГ) $\geq 1,7$ ммоль/г га тенг даражаси гипертриглицеридемия деб қабул қилинди; •мева – сабзавотларни суткасига ўртача 400 г дан кам истеъмол қилинганда – мева ва сабзавотларни кам истеъмол қилиш (МСКИ) деб қайд қилинди; популяцияда ойда бир марта спиртли ичимликлар қабул қилиш ҳолати кузатилганда алкоголь ичувчи (АИ) деб қабул қилинди; кашандалик деб популяцияда суткада битта сигарет / папирос чекиш ҳолати кузатилганда қабул қилинди; артериал гипертония (АГ) деб қон босимининг $\geq 140/90$ мм сим.уст. даражаси қабул қилинди; ортиқча тана вазни (ОТВ) деб Кетле индексининг (КИ) ≥ 25 - 29,9 кг/м² даражаси, семизлик деб эса КИнинг ≥ 30 кг/м² даражаси қабул қилинди, коморбид деб популяцияда бир вақтда ≥ 2 та сурункали касаллик бўлганда қабул қилинди.

Натижа ва таҳлиллар. Тадқиқотда иштирок этган беморларнинг умумий сони 153 кишини ташкил этди, уларнинг ўртача ёши $44,61 \pm 17,56$ бўлган. Иштирокчиларнинг 42,4%ини эркаклар ва 57,6%ини аёллар ташкил этди. Биз беморларда ностабил сенокардиянинг хавф омилларининг частотаси, уларга боғлиқ ҳолда ҳаёт сифатининг ўзгаришларини ўрганиб чиқдик. 2-жадвалда беморларда хавф омилларидан тамаки маҳсулотларини истеъмол қилиш ҳолатининг саломатликка ва ҳаёт сифатига таъсирини натижалари келтирилган.

2-жадвал

Иштирокчиларнинг тамаки маҳсулотларини кундалик чекиш ҳолати мавжудлиги бўйича таққослаш натижалари

Кўрсаткичлар	Хавф омили мавжуд (n=13, 8.49%)	Хавф омили йўқ (n=31, 20.2%)	p
Ёш	67.85 ± 10.14	67.85 ± 10.14	0.102
Гендерли мутаносиблик			
Аёл	9 (10.2%)	14 (15.9%)	0.239
Эркак	4 (6.2%)	17 (26.2%)	
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	147.25 ± 19.90	140.10 ± 17.50	0.001
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	90.10 ± 9.45	85.40 ± 8.10	0.001
Гемоглобин	113.94 ± 19.67	110.29 ± 19.33	0.572
Эритроцитлар	4.34 ± 1.92	3.60 ± 0.71	0.066
Лейкоцитлар	6.60 ± 1.85	5.10 ± 2.00	0.001
ЭЧТ	18.10 ± 8.90	13.70 ± 8.00	0.001
Ранг кўрсаткич	0.91 ± 0.02	0.90 ± 0.04	0.607
Умумий сийдик таҳлили	30.85 ± 22.65	30.29 ± 18.87	0.933
Фибриноген	3.59 ± 0.73	3.02 ± 0.80	0.001
Холестерин	237.15 ± 33.45	249.55 ± 40.12	0.301
Триглицеридлар	200.10 ± 41.00	178.20 ± 39.50	0.001
Наҳордаги глюкоза	6.75 ± 2.11	5.83 ± 1.79	0.001
Рухий ҳолат	1017.77 ± 6.13	1018.68 ± 6.56	0.672
Танадаги оғриқлар	20.30 ± 8.80	23.80 ± 8.10	0.001
Ижтимоий фаоллик	18.30 ± 8.20	22.10 ± 6.40	0.001
Рухий саломатлик	29.10 ± 7.80	34.20 ± 8.20	0.001
Ментал соғлиқ	42.20 ± 11.10	47.90 ± 10.60	0.001

Жадвалда тамаки маҳсулотларини ҳар куни истеъмол қилувчилар ва ушбу омил мавжуд бўлмаганлар ўртасида турли биологик ва ҳаёт сифати кўрсаткичлари таққосланган. Бунда бир қатор кўрсаткичларда статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланди. Ҳар куни тамаки чекувчиларда систолик ($147,25 \pm 19,90$ мм.сим.уст.) ва диастолик ($90,10 \pm 9,45$ мм.сим.уст.) қон босими қийматлари чекмайдиганларга нисбатан (мос равишда $140,10 \pm 17,50$ мм.сим.уст. ва $85,40 \pm 8,10$ мм.сим.уст.) ишонарли даражада юқори бўлди, $p=0,001$, бу келтирилган тоифадаги беморларда юрак-қон томир, хусусан ностабил стенокардия хавфининг ошишини кўрсатади.

Тамаки махсулотларини истеъмол қилувчиларда лейкоцитлар ($6,60 \pm 1,85$ ва $5,10 \pm 2,00$, $p=0,001$) ва ЭЧТ ($18,10 \pm 8,90$ ва $13,70 \pm 8,00$, $p=0,001$) даражалари юқори бўлди, бу ўрганилган беморларда, эхтимол хавф омилига боғлиқ ҳолда яллиғланиш ҳолатининг ошганлигини кўрсатади. Фибриноген ($3,59 \pm 0,73$ ва $3,02 \pm 0,80$, $p=0,001$) ва триглицеридлар даражалари ($200,10 \pm 41,00$ ва $178,20 \pm 39,50$, $p=0,001$) ҳам ҳар куни тамаки чекувчилар орасида ишонарли даражада юқори эди, бу қон ивиши ва липидлар билан боғлиқ юрак-қон томир хавфларининг ошишига ишора қилади. Шунингдек, наҳордаги глюкоза даражалари ҳам тамаки чекувчилар орасида ($6,75 \pm 2,11$ ва $5,83 \pm 1,79$, $p=0,001$) юқорироқ бўлди, бу тадқиқот давомида текширилган беморларда метаболизмнинг бузилганлигини кўрсатади. Ҳаёт сифати нуқтаи назаридан, ҳар куни тамаки чекувчилар сезиларли даражада пастроқ натижаларни кўрсатдилар. Тадқиқот давомида олинган натижаларга асосланган ҳолда ўрганилган беморларда, жисмоний фаолият (мос равишда $20,30 \pm 8,80$ ва $23,80 \pm 8,10$, $p=0,001$), жисмоний оғрик (юқори оғрик; $18,30 \pm 8,20$ ва $22,10 \pm 6,40$, $p=0,001$), энергия ($29,10 \pm 7,80$ ва $34,20 \pm 8,20$, $p=0,001$), ижтимоий фаолият ($42,20 \pm 11,10$ ва $47,90 \pm 10,60$, $p=0,001$), рухий саломатлик ($40,00 \pm 8,30$ ва $44,80 \pm 7,50$, $p=0,001$), умумий соғлиқ ($26,45 \pm 14,10$ ва $33,95 \pm 13,40$, $p=0,001$) кўрсаткичларида ҳар куни тамаки махсулотларини истеъмол қилувчиларда нисбатан ёмон натижалар қайд этилганлигини кўрсатади. Ушбу натижалар ҳар куни тамаки истеъмоли яллиғланишнинг ошиши, метаболик профилиларнинг ўзгариши ва жисмоний ва психологик фаровонликнинг сезиларли даражада камайиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Текширилган контингентда алкохол махсулотларини истеъмол қилувчилар ва ушбу хавф омили мавжуд бўлмаганлар ўртасида турли биологик ва ҳаёт сифати билан боғлиқ кўрсаткичлар таққосланган. Ўрганилган бир қатор параметрларда статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар аниқланди. Спиртли ичимлик истеъмол қилувчи иштирокчиларда систолик артериал босим $14,20 \pm 16,80$ мм.сим.уст. ва диастолик босим $89,35 \pm 8,90$ мм.сим.уст. даражасидаги қон босими аниқланиб, келтирилган қийматлар хавф омили бўлмаган контингентда мос равишда $141,10 \pm 17,55$ мм.сим.уст. ва $85,60 \pm 9,10$ мм.сим.уст. даражасида қайд этилиб, бу омил бўйича хавф омили бўлган беморларда юрак қон-томир ходисалари, хусусан уларнинг ностабил вариантларининг юзага келиш хавфи сезиларли даражада юқори бўлди ($p=0,001$), бу спиртли ичимлик истеъмоли билан боғлиқ юрак-қон томир юкламаси даражасининг юқорилигини намоён этиди.

3-жадвал

Спиртли ичимликларни истеъмол қилиш бўйича иштирокчиларнинг таққосланиши

Кўрсаткичлар	Хавф омили мавжуд (n=44, 28.7%)	Хавф омили йўқ (n=109, 71.2%)	p
Ёш	64.11 ± 9.80	65.85 ± 8.95	0.291
Гендерли мутаносиблик			
Аёл	23 (26.1%)	65 (73.9%)	0.404
Эркак	21 (32.3%)	44 (67.7%)	
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	147.20 ± 16.80	141.10 ± 17.55	0.001
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	89.35 ± 8.90	85.60 ± 9.10	0.001
Гемоглобин	111.37 ± 19.28	111.08 ± 18.68	0.931
Эритроцитлар	3.60 ± 0.92	4.01 ± 1.15	0.001
Лейкоцитлар	5.90 ± 2.10	6.90 ± 2.35	0.001
ЭЧТ	15.64 ± 8.46	16.62 ± 9.82	0.564
Ранг кўрсаткич	0.90 ± 0.04	0.90 ± 0.04	0.565
Умумий сийдик таҳлили	30.20 ± 18.95	25.60 ± 14.20	0.001
Фибриноген	1018.41 ± 6.38	1018.86 ± 6.50	0.695
Холестерин	3.19 ± 0.82	3.15 ± 0.67	0.780
Триглицеридлар	248.90 ± 39.00	235.30 ± 41.15	0.001
Наҳордаги глюкоза	192.96 ± 42.34	182.95 ± 48.43	0.208
Солиштирма оғирлиги	6.85 ± 2.55	5.75 ± 2.15	0.001
Жисмоний фаолият	21.70 ± 8.06	24.22 ± 8.53	0.096
Танадаги оғриклар	18.85 ± 8.10	21.90 ± 7.30	0.792
Ҳаётчанлик	32.04 ± 8.44	30.70 ± 9.42	0.392
Ижтимоий фаоллик	42.30 ± 11.05	47.10 ± 11.20	0.001
Ментал саломатлик	40.60 ± 8.30	44.40 ± 8.00	0.001
Умумий саломатлик	27.20 ± 12.50	34.80 ± 13.20	0.001

Кизиқарли жиҳати, эритроцитлар сони спиртли ичимлик истеъмол қилувчиларда ($3,60 \pm 0,92$) алкоголь маҳсулотини истеъмол қилмайдиганларга нисбатан ($4,01 \pm 1,15$) пастроқ эди, лейкоцитлар сони ҳам пастроқ ($5,90 \pm 2,10$ ва $6,90 \pm 2,35$), иккаласи ҳам аҳамиятли $p=0,001$, бу спиртли ичимлик истеъмоли билан боғлиқ гематологик мувозанатдаги ўзгаришларни акс эттириши мумкин. Умумий сийдик таҳлили қийматлари спиртли ичимлик истеъмол қилувчилар орасида сезиларли даражада юқори эди ($30,20 \pm 18,95$ ва $25,60 \pm 14,20$, $p=0,001$), бу эса буйрак ёки метаболик стрессни кўрсатиши мумкин. Холестерин даражаси спиртли ичимлик истеъмол қилувчиларда сезиларли даражада ошган ($248,90 \pm 39,00$ ва $235,30 \pm 41,15$, $p=0,001$), наҳордаги глюкоза даражалари ҳам юқорироқ бўлди (мос равишда $6,85 \pm 2,55$ ва $5,75 \pm 2,15$, $p=0,001$), бу хавф омилига боғлиқ ҳолда липид ва углевод профилининг ёмонлашишини кўрсатади. Ҳаёт сифати нуқтаи назаридан, спиртли ичимлик истеъмол қилувчилар гуруҳида сезиларли даражада пастроқ натижалар қайд қилинди: ижтимоий фаолият ($42,30 \pm 11,05$ ва $47,10 \pm 11,20$, $p=0,001$), руҳий саломатлик ($40,60 \pm 8,30$ ва $44,40 \pm 8,00$, $p=0,001$), умумий саломатлик ($27,20 \pm 12,50$ ва $34,80 \pm 13,20$, $p=0,001$). Олинган натижалар беморларда алкоголь истеъмоли билан боғлиқ ҳолда, ҳаёт сифати билан боғлиқ асосий кўрсаткичларнинг негатив томонга силжишини ҳамда юрак-қон томир ҳодисаларини келиб чиқиш эҳтимоли юқори эканлигини намойиш қилади.

Кейинги текширув беморларда туз, шўр зираворлар ёки шўр соусларнинг озик-овқат маҳсулотларига қўшилиши ҳолатининг таҳлилида олинган натижалар қуйидагича бўлди (1-расм):

1-расм. Туз, шўр зираворлар ёки шўр соуслар миқдори кўп бўлган маҳсулотларни истеъмол қилиниши ҳолати

Умумий 153 иштирокчи (100.0%) сўровдан ўтди. Олинган маълумотлар таҳлилида туз, шўр зираворлар ва бошқа қўшилмаларни ҳар доим: 24 иштирокчи (15.7%), тез-тез: 53 иштирокчи (34.6%), баъзида: 64 иштирокчи (41.8%), ҳеч қачон: 12 иштирокчи (7.8%) истеъмол қилар экан.

Кейинги кадам ўрганилган кўрсаткичлар ва ҳаёт сифати ўртасида ўзаро боғлиқлик таҳлил қилинди ва қуйидаги натижа олинди (4-жадвал).

Маълумотларнинг таҳлиliga кўра, ёш жисмоний ғрик билан ишонарли салбий корреляцияни кўрсатди ($r=-0,289$, $p<0,001$), энергия даражасининг пасайиши ($r=-0,208$, $p=0,010$) ва ижтимоий фаолият ($r=-0,213$, $p=0,008$) билан боғлиқ бўлиб, бу катталарда кўпроқ оғрикнинг мавжудлиги, энергия даражасининг камайиши ва ижтимоий иштирокнинг пасайишини кўрсатади. Систолик қон босими умумий саломатлик билан салбий корреляцияга эга ($r=-0,232$, $p=0,004$), бу эса юқори систолик қон босимининг ўз-ўзини ҳисобот қилишда ёмон соғлиқ билан боғлиқлигини кўрсатади. Диастолик қон босими ҳам умумий соғлиқ билан сезиларли салбий корреляцияни кўрсатди ($r=-0,228$, $p=0,005$), юқори қон босими беморларда ўз саломатлигининг ҳолатига таъсирини янада кучайтирган. Лейкоцитлар сони жисмоний фаолият билан салбий корреляцияга эга ($r=-0,232$, $p=0,004$), бу эса юқори лейкоцит даражалари, эҳтимол, яллиғланишни акс эттириши, жисмоний қобилятларнинг пасайиши билан боғлиқ эканлигини кўрсатади. Умумий сийдик таҳлили қийматлари руҳий саломатлик ($r=0,267$, $p=0,001$) ва жисмоний оғрик ($r=0,184$, $p=0,023$) билан сезиларли мусбат корреляцияга эга ($r=0,195$, $p=0,016$), аммо ушбу боғлиқликнинг клиник аҳамиятини тўлақонли ўргани қўшимча тадқиқотларни талаб қилади.

Ўрганилган кўрсаткичлар ва ҳаёт сифати ўзари боғлиқлик

Кўрсаткич	Жисмоний фаоллик	Рухий ҳолат	Танада оғриқ	Ҳаётчан лик	Ижтимоий фаолият	Эмоцио нал статус	Ментал саломат лик	Умумий саломат лик
Ёш	-0.070	-	-0.289**	-0.208*	-0.213**	-	-0.002	0.020
Систолик АҚБ мм.сим.уст.	-0.102	-	0.065	-0.022	-0.019	-	-0.066	-0.232**
Диастолик АҚБ мм.сим.уст.	-0.108	-	0.091	0.070	0.029	-	-0.060	-0.228**
Гемоглобин	-0.071	-	-0.107	0.003	0.054	-	-0.091	-0.007
Эритроцитлар	-0.107	-	0.080	-0.021	0.002	-	0.047	0.037
Лейкоцитлар	-0.232**	-	-0.008	0.023	-0.056	-	0.107	-0.057
ЭЧТ	0.050	-	-0.008	-0.057	0.068	-	-0.059	-0.008
Ранг кўрсаткич	-0.051	-	-0.008	-0.015	0.052	-	0.108	0.017
Умумий қон таҳлили	-0.113	-	0.184*	0.132	0.101	-	0.267**	-0.021
Фибриноген	0.003	-	-0.169*	0.026	-0.066	-	0.020	0.005
Холестерин	-0.019	-	-0.081	0.031	-0.001	-	-0.065	-0.078
Триглицеридлар	0.152	-	0.063	0.096	0.142	-	0.195*	-0.048
Наҳордаги глюкоза	-0.042	-	0.058	0.051	-0.005	-	0.024	0.028
Солиштирма оғирлик	-0.036	-	-0.123	-0.033	-0.076	-	0.036	-0.025

* $p \leq 0.05$, ** $p \leq 0.01$

Хулоса.

1. Ностабил стенокардия билан касалланган беморларда хавф омиллари: гиперхолестеринемия, мева ва сабзавотларни етарлича истеъмол қилмаслик, спиртли ичимликларни истеъмол қилиш, юкори артериал қон босими, жисмоний фаолликнинг камлиги, чекиш, туз маҳсулотларини кўп истеъмол қилиш каби хавф омиллари етакчилик қилди.

2. Ностабил стенокардияли беморларнинг ҳаёт сифати кўрсаткичларини ўрганилганда ҳаёт сифатини ўрганишга мўлжалланган (SF-36) сўровнома бўйича таҳлил қилинганда, хавф омиллари мавжуд беморлар контингентда, хавф омиллари бўлмаганларга нисбатан паст кўрсаткичлар олинди. Беморларда жисмоний фаоллик, танадаги оғриқлар, ментал саломатлик, ва умумий саломатлик каби кўрсаткичларда пасайиш аниқланган бўлса, эмоционал ҳолат ва руҳий ҳолат кўрсаткичлари бўйича кўпчилик хавф омилларига боғлиқ ҳолда ўзгаришлар аниқланмаган.

3. Ностабил стенокардия билан касалланган беморларнинг ҳаёт сифати хусусиятларини хавф омиллари мавжудлигига кўра баҳоланганда бир нечта кўрсаткичлар бўйича аҳамиятли фарқлар аниқланди, хусусан беморларнинг ёшига боғлиқ ҳолда танадаги оғриқ, ҳаётчанлик хусусиятлари ва ижтимоий фаоллик бўйича тескари корреляцион боғлиқлик қайд этилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Abdullaev Akbar Khatamovich, Alyavi Bakhromkhan Aniskhanovich, Uzokov Djamol Kamilovich, Orziev Daler Zavkiddinovich, Kurmayeva Diera Nodir kizi. Results of complex treatment and cardiorehabilitation of patients with coronary heart disease. *Journal of cardiorespiratory research*. 2024, vol 5, issue 1, pp.32-36

2. Ambrosetti M, Abreu A, Corra U, Davos CH, Hansen D, Frederix I, et al. Secondary prevention through comprehensive cardiovascular rehabilitation: from knowledge to implementation. 2020 update. A position paper from the Secondary

3. Boitsov SA, Shalnova SA, Deev AD. Cardiovascular mortality in the Russian Federation and possible mechanisms for its change. *Journal of Neurology and Psychiatry*. C. C. Korsakov. 2018;118 (8):98-103. (In Russ.)

4. O'Donovan G, Lee IM, Hamer M, Stamatakis E. Association of "weekend warrior" and other leisure time physical activity patterns with risks for all-cause, cardiovascular disease, and cancer mortality. *JAMA Intern Med* 2017;177:335–42. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.8014>.

5. Badritdinova Matluba Najmidinovna, and Normurodov Elbek Farxod O'g'li. "Metabolik sindromda miokard infarktining klinik kechish

xususiyatlari" *Биология и интегративная медицина*, no. 5 (52), 2021, pp. 83-89.

6. Бадритдинова, Матлюба Нажмидиновна, Алишер Анварович Рауфов, and Фарход Акмурадович Язмурадов. "Связь болевого приступа у больных ишемической болезнью сердца при наличии отдельных компонентов метаболического синдрома." *Биология и интегративная медицина* 6 (2017): 23-36.

7. Бадритдинова, Матлуба Нажмидиновна, and Малика Рустамовна Мустафаева. "Клиническое течение острого инфаркта миокарда на фоне метаболического синдрома." *Биология и интегративная медицина* 2 (2021): 63-69.

8. Khafiza, J., and T. Dildora. "Frequency of Comorbid Pathology among Non-Organized Population." *Research Journal of Trauma and Disability Studies* 2.4 (2023): 260-266.

9. Жураева, Хафиза Искандаровна, et al. "Взаимосвязь инфаркта миокарда с метаболическим синдромом." *Биология и интегративная медицина* 4 (32) (2019): 66-77.

10. Жураева, Х. И. "Влияние Компонентов Метаболического Синдрома На Клиническое Течение Острого Коронарного Синдрома." *Boshqaruv va etika qoidalari onlayn ilmiy jurnali* 1.6 (2021): 71-76.

Иқтибос учун: Бадритдинова М.Н., Эргашов К.Т. Ностабил стенокардиянинг хавф омилларига боғлиқ ҳолда ҳаёт сифатини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 76–82. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16970137>